

Vers une mobilité plus sûre

Une approche holistique pour lutter contre la violence dans les transports publics

Aperçus et recommandations politiques du projet ACCTING

Février 2025

Un transport public sûr est essentiel pour atteindre une transition verte socialement juste et inclusive. Ce n'est que lorsque les gens se sentent en sécurité dans les bus, métros, trains, etc., qu'ils seront plus enclins à passer de l'utilisation de la voiture au transport public. Cependant, la violence dans les transports publics reste omniprésente, avec des effets négatifs disproportionnés sur le personnel d'exploitation, les femmes et les groupes socialement vulnérables. Des comparaisons mondiales montrent que 3 femmes sur 5 déclarent avoir subi du harcèlement sexuel dans les transports publics (Social Development Direct), et dans certains cas, 4 jeunes femmes sur 5 (Hooker et al). C'est plus de deux fois ce que les femmes expérimentent dans la société en général (FRA, EIGE, Eurostat, 2024). Les opérateurs de transport public, acteurs clés dans la prévention et la gestion de la violence, en sont aussi victimes. Chaque grand opérateur de transport public est confronté quotidiennement à des actes de violence contre le personnel, ce qui a des conséquences majeures sur les personnes et sur la qualité et la fiabilité du service offert. Ainsi, la prévalence générale de la violence décourage l'usage des transports publics, contribue à une dépendance accrue aux véhicules privés et force les individus à accepter des conditions dangereuses ou à restreindre leur mobilité. Cette fiche fournit des recommandations fondées sur des preuves pour guider les décideurs politiques et les opérateurs dans la promotion de systèmes de transport public plus sûrs et plus inclusifs, en s'appuyant sur les connaissances du projet ACCTING financé par l'UE et en plaidant pour l'utilisation du cadre des 7P de UniSAFE.

Recommandations

Le modèle des 7P d'UniSAFE¹ fournit une approche structurée et systémique pour comprendre et lutter contre la violence fondée sur le genre. Ce modèle a été appliqué dans divers contextes, par exemple la recherche et l'enseignement supérieur, ainsi que le sport, couvrant la violence comme un continuum et de manière holistique. En appliquant ce modèle réussi dans le contexte du transport public, en examinant l'ensemble du trajet de l'utilisateur de porte à porte, les fournisseurs de transport comme les décideurs politiques peuvent développer des stratégies plus efficaces et globales pour garantir une mobilité sûre et accessible à tous les usagers. Basés sur des études de cas réussies et des recherches, des exemples de mesures potentielles pouvant être

prises dans chaque « P » pour commencer à lutter contre la violence dans les transports sont fournis ci-dessous. Ces exemples constituent un point de départ pour une discussion ouverte impliquant les parties prenantes et partenaires locaux afin de concevoir leur propre plan d'action adapté.

1. Prévalence : Comprendre l'ampleur et la nature de la violence

Les données sur les transports révèlent un manque dans le suivi de la sécurité. L'absence de données spécifiquement

désagrégées par genre et des systèmes de signalement inefficaces entravent les efforts pour résoudre le problème. Les recommandations incluent :

- Mener régulièrement des audits de sécurité participatifs impliquant des groupes d'utilisateurs divers pour identifier les zones, horaires et schémas à haut risque.
- Créer des mécanismes de signalement accessibles et faciles à utiliser, tels que des applications ou des lignes d'assistance, garantissant l'anonymat et la confidentialité.
- Introduire des enquêtes pour évaluer la sous-déclaration et améliorer les mécanismes de signalement.

¹ [UniSAFE D3.1 Theoretical and conceptual framework](#)

- Mettre en place des systèmes obligatoires de collecte de données désagrégées par genre pour les opérateurs de transport.

2. Prévention : Mettre en œuvre des mesures pour empêcher la violence avant qu'elle ne se produise

- Reconcevoir l'infrastructure pour améliorer la sécurité, notamment par un meilleur éclairage, des lignes de vue dégagées, et des systèmes de vidéosurveillance visibles.
- Inclure la formation à la sensibilité de genre dans les programmes obligatoires pour tout le personnel de transport et sous-traitants.
- Lancer des campagnes de sensibilisation de tolérance zéro ciblant à la fois les auteurs potentiels et les témoins, afin d'encourager les interventions.
- Mettre en œuvre des programmes d'arrêt à la demande pendant les heures creuses pour minimiser l'exposition à des environnements peu sûrs.

3. Protection: Assurer la sécurité et le soutien pour les victimes et les témoins

- Accroître la présence visible de personnel de sécurité formé, en particulier aux heures à haut risque.
- Équiper les stations et véhicules de boutons d'alarme et de systèmes d'appel d'urgence reliés à des équipes d'intervention rapide.
- Garantir l'accès à des lignes d'assistance 24h/24 et 7j/7, avec du personnel formé pour aider les victimes et les témoins.

4. Poursuites : Prendre des mesures juridiques et disciplinaires contre les auteurs

- Établir des protocoles clairs pour les premiers intervenants et les procédures judiciaires afin d'assurer une action rapide contre les auteurs.

- Développer des unités spécialisées dans la violence fondée sur le genre au sein de la police ou des équipes de sécurité des transports existantes.
- Déployer des technologies comme des caméras corporelles et des outils de collecte de preuves pour renforcer les dossiers et améliorer les résultats judiciaires..

5. Prestation de services : Offrir des services de soutien aux victimes et survivant·es

- Offrir un soutien psychologique immédiat et une aide juridique par le biais de personnel formé ou de partenariats externes.
- Créer des programmes de plaidoyer pour aider les victimes à naviguer dans les processus juridiques et de rétablissement.
- Fournir des services de soutien sur le lieu de travail pour les travailleurs des transports confrontés à la violence, y compris un accompagnement post-traumatique.

6. Partenariats : Coopérer avec les parties prenantes et les organisations concernées

- Faciliter la collaboration entre les opérateurs de transport, les forces de l'ordre, les ONG et les organisations communautaires pour coordonner les interventions.
- Impliquer les gouvernements locaux et les groupes de plaidoyer pour co-concevoir des politiques et des initiatives de sécurité dans les transports.
- S'associer avec des institutions éducatives pour développer des programmes de formation à la mobilité urbaine inclusive.

7. Politiques : Développer des stratégies globales et des engagements formels

- Établir des normes de sécurité minimales uniformes pour tous les modes de transport, en assurant une mise en œuvre cohérente.
- Exiger des opérateurs qu'ils incluent des clauses de sécurité dans les contrats de marché public, y compris la formation du personnel et l'amélioration des infrastructures.
- Promulguer des politiques nationales et régionales complètes traitant explicitement de la violence fondée sur le genre dans les transports.

Histoires inspirantes

Dans ACCTING, nous utilisons le terme « histoires inspirantes » (better stories), un concept emprunté à Dina Georgis², pour désigner des pratiques prometteuses qui identifient comment une situation sociétale donnée peut être améliorée afin de faire évoluer les pratiques existantes

FRANCE

Île-de-France: Initiatives de sécurité complètes

En 2018, la région Île-de-France a lancé une approche multidimensionnelle pour réduire le harcèlement et améliorer la sécurité dans les transports publics. Les mesures clés comprenaient :

- Sécurité : Déploiement de 785 agents de sécurité spécialement formés et augmentation des patrouilles aux heures sensibles.
- Systèmes d'urgence : Introduction d'une ligne d'alerte dédiée (3117) et de bornes d'appel d'urgence visibles dans les stations.
- Services innovants : Mise en place d'un service d'« arrêt à la demande » après 22h sur les lignes de bus pour réduire les distances de marche la nuit.
- Campagnes publiques : Une vaste campagne de sensibilisation encourageait l'intervention des témoins et insistait sur la tolérance zéro envers le harcèlement. Le programme a depuis été intégré aux plans d'investissement à long terme dans les infrastructures, consolidant son impact.

En savoir plus: <https://charter-equality.eu/exemple-de-bonnes-pratiques/ile-de-france-public-transport-anti-harassment-campaign.html>

SPAIN

Barcelona: Améliorer la sécurité des femmes par l'action collective

Le collectif féministe Col·lectiu Punt 6 a été le fer de lance de mesures de sécurité transformatrices :

- Audits participatifs : Des marches et balades à vélo dirigées par des femmes ont permis d'identifier des risques en matière de sécurité et des défis d'accessibilité.
- Données exploitables : Les recommandations issues de ces audits ont conduit à la refonte du réseau cyclable *Bicivia* et à l'amélioration de la sécurité dans les stations pour l'opérateur local FGC.

² Georgis, D. (2013). *The better story: Queer affects from the Middle East*. Suny Press.

- Renforcement des capacités : Des programmes de formation pour les urbanistes et les responsables publics intègrent désormais une perspective de genre dans la conception de l'espace public. Cette initiative citoyenne démontre la puissance de la planification urbaine collaborative pour traiter les inégalités structurelles liées au genre.

En savoir plus: <https://blogs.amb.cat/mobilitat/ca/2021/04/21/entrevista-a-la-mirada-feminista/>

ITALY

Italo: Sécurité proactive et formation

L'opérateur ferroviaire privé *Italo* a mis en place des mesures de sécurité étendues via des partenariats et formations :

- Collaboration : Un partenariat avec la police ferroviaire a permis la présence d'agents en uniforme à bord des trains, renforçant la confiance des passagers et du personnel.
- Autonomisation du personnel : Des formations à l'autodéfense et à la désescalade, menées avec Telefono Rosa, ont permis à plus de 1 000 employé-es d'être mieux préparé-es à prévenir et gérer les incidents.
- Accent sur l'inclusivité : La formation a dépassé le cadre de la sécurité des femmes pour aborder des menaces plus larges, créant ainsi un environnement plus sûr pour tous les passagers et le personnel.

En savoir plus: <https://italospa.italotreno.it/ufficio-stampa/comunicati-stampa/italo-al-via-il-nuovo-progetto-con-la-collaborazione-della-polizia-ferroviaria.html>

References

FRA, EIGE, & Eurostat. (2024). EU gender-based violence survey – Key results: Experiences of women in the EU-27. Publications Office of the European Union.

VRT NWS. (2024, April 16). NMBS, De Lijn, MIVB en de TEC roepen op tot respect in nieuwe campagne. Retrieved from <https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2024/04/16/nmbs-de-lijn-mivb-en-de-tec-roepen-op-tot-respect-in-nieuwe-ca/>

UITP, & ITF. (2020). Joint recommendation on combating violence and insecurity on urban public transport. Retrieved from https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/08/Joint_Recommendations-Final.pdf

Social Development Direct (2020). Addressing Gender-Based Violence and Harassment (GBVH) in the [Public Transport Sector](#)

Hooker et al (2024). [Incident reporting and data monitoring of sexual violence and harassment on public transport](#)

Mergaert L, Linková M, Strid S. Theorising Gender-Based Violence Policies: A 7P Framework. *Social Sciences*. 2023; 12(7):385. <https://doi.org/10.3390/socsci12070385>

A propos d'ACCTING

ACCTING est un projet financé par l'UE visant à comprendre l'impact des politiques du Pacte Vert sur les groupes vulnérables, à prévenir les inégalités et à produire des connaissances et des innovations pour favoriser le changement comportemental aux niveaux individuel et collectif.

Mené jusqu'en mai 2025 et basé sur deux cycles de recherche, ACCTING mobilise l'expérimentation scientifique et l'innovation pour promouvoir un Pacte Vert européen inclusif et socialement juste, en mettant l'accent sur les inégalités produites par ses politiques.

📍 Pour en savoir plus sur le projet et consulter d'autres fiches d'information : <https://accting.eu>

Nous suivre sur les réseaux sociaux!

Nous contacter: accting-eu@esf.org

 [@company/accting/](#)
 [@Accting](#)

Auteurs et contributeurs

Auteurs: Arne Nys (YW), Marina Cacace (K&I), Alain Denis (YW).

Contributeurs: YW, ECSA, et contribution du consortium ACCTING.

Infographies: YW.

Mise en page: ESF.

Traduction : ESF.

Remerciements et clause de non-responsabilité

Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n°101036504. Le contenu de cette publication relève uniquement de la responsabilité de ses auteurs et ne reflète pas nécessairement l'opinion de l'Union européenne.